

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αγελάδες και μοσχάρια «Ελληνικής Ερυθρής» Φυλής σε δασικό λιβάδι στο όρος Τυμφρηστός (Φωτο Β. Λάππα) 2. Ελληνική αυτόχθονη φυλή βοοειδών της Κέας, (Φωτο Α. Παντέρη) 3. Βοοειδή της φυλής «Βραχικερατική» και αίγες της φυλής «Ελληνες Ιθαγενείς» (Φωτο Γ. Μπακογιώργος) 4. Πρόβατα με ημίτριχο και ψιλή ουρά (χωριό Τοπόλιανα) (Φωτο Γ. Μπακογιώργος)

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, οι κτηνοτρόφοι αντικατέστησαν σε μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή κτηνοτροφία με φυλές υψηλής απόδοσης που παρήγαγαν περισσότερο γάλα και κρέας. Ωστόσο, αυτά τα ζώα χρειάζονταν περισσότερη τροφή και συχνά ήταν πιο ευαίσθητα σε ασθένειες και προβλήματα υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί παραγωγοί έχουν αρχίσει να επιστρέφουν σε αυτόχθονες (τοπικές) φυλές. Αν και αυτά τα ζώα μπορεί να μην παράγουν τόσο πολύ, είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένα σε δύσκολα περιβάλλοντα, όπως ακραίες θερμοκρασίες, λειψυδρία, κακές συνθήκες βόσκησης και απότομο ή ορεινό έδαφος. Είναι επίσης φυσικά ανθεκτικά σε παρασιτικές, μολυσματικές και μεταβολικές ασθένειες.

Λόγω της προσαρμοστικότητάς τους, οι τοπικές φυλές αξιοποιούν αποτελεσματικά το περιβάλλον τους και διαμορφώνουν σταδιακά το αγροτικό τοπίο, ιδίως στις ορεινές περιοχές. Αν και οι αποδόσεις τους είναι χαμηλότερες, προσφέρουν μοναδική ποιότητα προϊόντων και χαμηλότερο κόστος παραγωγής, καθιστώντας τα μια βιώσιμη και πολύτιμη επιλογή για το μέλλον.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Το γάλα και το κρέας από τοπικές φυλές έχουν συνήθως καλύτερο προφίλ λιπαρών οξέων, μεγαλύτερη οξειδωτική σταθερότητα και πιο ευχάριστο άρωμα και γεύση. Αυτές οι ιδιότητες τα καθιστούν ιδανικά για παραδοσιακές συνταγές και τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως τυριά, γιαούρτια και λουκάνικα, τα οποία συχνά έχουν ισχυρή εμπορική αξία.

Ευθυγραμμίζοντας τους στόχους τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών, η αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά τρόφιμα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη ημικεταπικών κτηνοτροφικών συστημάτων και να ενθαρρύνει τη διατήρηση των τοπικών φυλών. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο βοηθά στον εφοδιασμό των τοπικών αγορών και των αστικών περιοχών με προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά εξασφαλίζει επίσης ένα σταθερό και ικανοποιητικό εισόδημα για τους αγρότες.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις Κλειδιά: παραδοσιακή, Ελλάδα, ποιοτικά προϊόντα, κρέας

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι αυτόχθονες φυλές φέρουν επίσης μια πλούσια γενετική κληρονομιά που διαμορφώθηκε από αιώνες φυσικής επιλογής. Αυτά τα γονίδια ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους - διαχειριζόμενοι τη ροή της ύλης και της ενέργειας - και είναι απαραίτητα για τη συνεχή προσαρμογή και επιβίωσή τους κάτω από διαφορετικές και συχνά σκληρές συνθήκες.

Αυτή η μακροπρόθεσμη προσαρμογή επέτρεψε στις αυτόχθονες φυλές να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας ακόμη και σε φτωχούς οικοτόπους και υπό σκληρές συνθήκες. Σήμερα, αυτά τα προϊόντα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση τόσο στις τοπικές αγορές όσο και στις αστικές περιοχές, καθώς οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν τρόφιμα που συνδυάζουν οφέλη για την υγεία με εξαιρετική γεύση, τρυφερότητα, άρωμα, οπτική γοητεία και προσήπιτη. Επιπλέον, πολλοί τουρίστες, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, προσελκύνονται σε αγροτικούς οικισμούς ειδικά για να δοκιμάσουν παραδοσιακές συνταγές και τοπικές σπεσιαλιτέ. Αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ της βιώσιμης κτηνοτροφίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Αυτά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας προέρχονται από ζώα τοπικών φυλών που εκτρέφονται ημι-εκτατικά σε φυσικούς βοσκοτόπους σε όλη την ύπαιθρο. Για παράδειγμα, το πλούσιο πρόβειο γάλα που παράγεται στις περιοχές των Αγράφων και του Βελουχίου χρησιμοποιείται για την παρασκευή του μαλακού τυριού ΠΟΠ Τσαλαφούπι. Το κρέας της γηγενούς φυλής βοοειδών Βραχυκερατική είναι ιδανικό για την παραγωγή εκλεκτών αλλαντικών με χαμηλά λιπαρά και έχει υψηλές τιμές στην αγορά. Ομοίως, το αρνί που εκτρέφεται στο ορεινό νότιο άκρο της οροσειράς της Πίνδου παράγει κρέας πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, εξαιρετικά ανθεκτικό στην οξειδωτική και απαλλαγμένο από υπολείμματα βιομηχανικών ή χημικών ρύπων. Αυτά τα προϊόντα απολαμβάνουν ήδη εξαιρετική φήμη και αξίζουν μια ξεχωριστή και πολύτιμη θέση στην αγορά. Για να διασφαλιστεί ότι είναι δίκαιες τιμές και προσβάσιμες σε περισσότερους καταναλωτές, το κράτος πρέπει να στηρίξει τους παραγωγούς παρέχοντας κεφάλαια, τεχνική τεχνογνωσία και τα σωστά κίνητρα. Η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου οι γεωργοί μικρής κλίμακας να επιτύχουν σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά. Η παραδοσιακή κτηνοτροφία διαδραματίζει επίσης ζωικό ρόλο στη διατήρηση τόσο της βιοποικιλότητας όσο και του φυσικού τοπίου. Επιπλέον, η βελτιωμένη χρήση των βοσκοτόπων μέσω της βόσκησης από αυτόχθονες φυλές οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής και μειώνει την εξάρτηση από συμπυκνωμένες ζωοτροφές, συμβάλλοντας σε ένα πιο αυτόνομο και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα εκτροφής.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- **Διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου:** Τα αυτόχθονα ζώα διαδραματίζουν ζωικό ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και στη διατήρηση των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων.
- **Αποτελεσματική χρήση της οριακής γης:** Οι αυτόχθονες φυλές είναι καλά προσαρμοσμένες σε φτωχούς ή σκληρούς βιότοπους, κάνοντας παραγωγική χρήση γης που είναι ακατάλληλη για εντατική γεωργία.
- **Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας:** Αυτές οι φυλές παρέχουν γάλα και κρέας με εξαιρετικές θρεπτικές και αισθητηριακές ιδιότητες, αποτελώντας τη βάση πολύτιμων παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων.

Αρνί της «Κατοένας» («Κεφαλληνίας») μπρι Φωτογραφία Γ. Μπακογιώργος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΠΠΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΡΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.